

Percepción de la modalidad FIT (Modelo TEC21) del curso: Fotografía e Imagen Digital

R. Urcid Puga¹

¹Escuela de Humanidades y Educación. Departamento Medios y Cultura Digital, Tecnológico de Monterrey, Atlixcáyotl #5718, Reserva Territorial Atlixcáyotl, C.P. 72453 Puebla, Pue. México. rurcid@tec.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El siguiente artículo muestra los resultados del estudio aplicado al alumnado de diversos campus del Tecnológico de Monterrey que cursaron la materia Fotografía e Imagen Digital en modalidad FIT durante los semestres otoño 017 a primavera 019. El objetivo de este proyecto es conocer los niveles de aceptación o rechazo que se tienen de esta asignatura que tiene características muy peculiares. La metodología fue mixta, la parte cuantitativa fue con un instrumento en el que se midió la satisfacción hacia el curso y el profesor por parte del estudiantado. En materia cualitativa, se realizaron entrevistas profundas al estudiantado, y se les solicitó un escrito en el que plasmaron sus ideas sobre el curso. Como resultado, el índice de aceptación hacia este curso ha incrementado con el paso del tiempo, y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), influye para que el estudiantado acepte esta clase de modalidades.

Palabras clave: Tec de Monterrey, universidad, estudiantes, flexibilidad.

Abstract

The following article shows the results of the study applied to the students of different campuses of the Tecnológico de Monterrey that studied the subject Photography and Digital Image in FIT mode during the semesters autumn 017 to spring 019. The objective of this project is to know the levels of acceptance or rejection of this subject that has very peculiar characteristics. The methodology was mixed, the quantitative part was with an instrument in which satisfaction was measured towards the course and the teacher on the part of the student body.

In qualitative matters, in-depth interviews were conducted with the students, and they were asked to write a paper in which they expressed their ideas about the course. As a result, the acceptance rate towards this course has increased over time, and the use of Information and Communication Technologies (ICTs), influences the students to accept this kind of modalities.

Key words: Tec de Monterrey, university, students, flexibility

Introducción

Con el paso de los años, el Tecnológico de Monterrey ha desarrollado nuevas metodologías para la impartición de clases, para ello se suele apoyar en diversas tecnologías y así ofrecer diversas modalidades de aprendizaje. Concretamente, desde el verano del 2013, esta universidad declara evolucionar hacia el Modelo Educativo TEC21, mismo que tiene por objetivo “preparar a los estudiantes con una formación integral, que les permita enfrentar los desafíos que demanda un mundo cambiante e incierto y asegurar la competitividad internacional de los egresados” (Modelo Educativo TEC21, 2018, pp. 5). Una de las modalidades educativas creadas para la impartición de cátedra es la sinergia entre lo Flexible, Interactivo con Tecnología, también conocida como cursos FIT. Esta metodología se diseña bajo un formato que combina la experiencia del profesorado con las ventajas de la tecnología a través de contenidos y actividades en una plataforma *web*. FIT enfatiza los siguientes elementos (Tecnológico de Monterrey, 2019):

- El estudiante decide el lugar donde toma las clases (los horarios pueden variar); no necesita acudir físicamente a un aula, para estar en las sesiones sólo debe “conectarse” por medio de una herramienta llamada *Zoom*, la cual puede ser utilizada con cualquier dispositivo.
- Estos cursos buscan que el estudiante aprenda de forma interactiva con el profesorado y con sus compañeros. Existen diversas formas de interacción: a) sesiones: clases dos veces a la semana, dentro de un horario previamente asignado; b) asesorías: en días y horarios establecidos, éstas pueden ser individuales o en equipo; c) reuniones programadas: por lo menos dos veces en el semestre el alumnado y el profesorado están en contacto para recibir retroalimentación, guía, y apoyo sobre el desempeño en el curso.

Creación de un curso FIT

Para entender la manera en la que un curso FIT es puesto en marcha, es importante mencionar que el proceso de diseño y ejecución de la asignatura tiene una metodología que consiste en un proceso que requiere la participación y colaboración tanto del profesorado involucrado, como de múltiples áreas del TEC de Monterrey; la dinámica es la siguiente (Modelo TEC 21):

1. Un grupo de profesores (de dos a cuatro) expertos en un tema es convocado de forma presencial o vía remota para asignarles el curso que han de crear y después impartir.
 - a. Para la creación de la materia Fotografía e Imagen Digital (curso analizado en este proyecto), se tienen tres “Diseñadores”, un profesor de campus Monterrey, otro de campus Santa Fe, y otro catedrático de campus Puebla. Además, por la propia demanda del curso, se tienen tres “Adoptadores”, profesorado que imparte dicho curso en caso de que alguno de los creadores originales no pueda hacerlo. En este caso, se cuenta con una profesora de campus Toluca, otra catedrática de campus Monterrey y un profesor de campus Ciudad de México.
2. Durante el periodo de una semana el profesorado se reúne en un campus determinado y se crea el “esqueleto” de la materia; es decir, se define el temario, se calendarizan las sesiones, prácticas, exámenes y tareas, se establecen las actividades que el alumnado ha de realizar, el material de apoyo para el estudiantado, así como el tipo de evaluación que el curso tendrá. Como parte del nuevo modelo educativo, se declaran las competencias transversales y disciplinares, así como el reto que los estudiantes deben cumplir.
3. El curso que se desarrolla cuenta con la supervisión de una coordinadora y el apoyo de una diseñadora instruccional.
4. A partir de este momento, la creación del curso se divide en dos vertientes: la parte técnica, que consiste en el área de: innovación en modelos de enseñanza y aprendizaje, diseño y desarrollo multimedia, web y aplicación de proyecto, que tiene que ver exclusivamente con “llevar” la materia al portal CANVAS, la segunda parte tiene que ver con el seguimiento y correcciones a todas las cuestiones académicas que puedan presentarse, además de ajustar detalles propios de la plataforma
 - a. Esta forma de trabajo continúa vía remota durante un promedio de cinco a seis meses.
5. Una vez que el curso queda diseñado en su totalidad en la plataforma CANVAS y listo para que el estudiantado pueda acceder a este, la materia se oferta de acuerdo con el Departamento al que pertenece, y una vez que el mínimo de alumnos está inscrito, quienes impartirán la clase tienen acceso a la plataforma y pueden impartirla sin problema.

Operación del curso FIT

La forma en la que se ofrece este curso consta de los siguientes pasos:

- La materia tiene una duración de 90 minutos y se imparte lunes y jueves de 8:30am a 10:00am.
- El profesor, por medio de la aplicación Zoom se “enlaza” a una liga (enlace al que el estudiantado también tiene acceso) previamente establecida. En este caso el catedrático se encuentra en campus Puebla.
- El alumnado, del mismo modo, se encuentre enlaza al curso a través de dicha liga.
- Una vez que ambas partes están *online*, la sesión procede de acuerdo con los lineamientos que el catedrático establece.
 - El alumnado, durante las sesiones, desarrolla diversas actividades; además, se establecen prácticas/tareas, que se entregan a través de la plataforma CANVAS; las segundas, están ordenadas mediante instrucciones y un calendario previo en dicha plataforma.

La idea de hacer este tipo de ejercicios es, por un lado, reforzar la práctica de la fotografía, y por otro, evitar el enfoque exclusivamente teórico. Una característica esencial, es el constante uso de las TICs; por ello, se utiliza una serie de plataformas y aplicaciones que no sólo facilitan la interacción entre el alumnado y el profesorado, sino que ayudan a romper las barreras geográficas y de comunicación. Para tener una idea más concreta de la función de cada una de las plataformas y herramientas tecnológicas empleadas, a continuación se explican:

- **Zoom.** Canal primario de comunicación entre estudiantes y profesorado. Es una aplicación que puede ser ejecutada desde cualquier dispositivo electrónico: computadora de escritorio, tableta, laptop o *Smartphone* (Zoom, 2019). A través de la herramienta se imparten las sesiones y asesorías en días y horarios establecidos; ésta, de ser posible, debe ser ejecutada con una cuenta *pro*, la cual permite grabar las reuniones y así tenerlas como respaldo.
- **CANVAS.** Consiste en un espacio virtual en el que se deposita todo el material que se utiliza para las clases, desde videos, hasta material de apoyo como lecturas, tutoriales, y aspectos que enriquecen el curso, como la opción de publicar las grabaciones de las sesiones, calendario. Tiene un sinnúmero de propiedades y ventajas que ayudan a que el curso sea mucho más ameno, como las tablas y gráficas de

calificaciones, mensajes directos; entre muchos otros elementos (CANVAS, 2019); la funcionalidad que permite esta aplicación es fundamental para que un curso, en modalidad FIT y/o presencial se pueda llevar a cabo. Del mismo modo puede ser utilizada en diversos dispositivos.

- Correo institucional. Herramienta de contacto fundamental que también reduce las barreras geográficas y acerca al profesorado y al alumnado. Es importante mencionar que si se decide utilizar este medio de comunicación debe ser a través de las cuentas oficiales del TEC de Monterrey.
- Remind. Esta aplicación es un servicio de mensajería instantánea que se estipula como el canal oficial de comunicación entre el educador y los educandos. Tiene dos características primordiales, la primera es que le permite al profesorado establecer horarios “de atención”, y bajo esos lineamientos es que el alumnado puede o no, iniciar conversaciones. La segunda, consiste en que no es necesario compartir los números telefónicos ya que la cuenta se crea con el correo electrónico institucional (McDonnell, 2019). Cabe notar que quienes pertenezcan al curso en cuestión, deben ser “dados de alta” por el profesor o profesora, pues el grupo debe ser creado por éste y así mandar una invitación al alumnado.
- WhatsApp. Herramienta sumamente conocida que complementa los canales de comunicación entre el profesorado y el alumnado. Una de las grandes ventajas es que esta plataforma prácticamente todo usuario de *Smartphone* la tiene y está atento las 24 horas del día.
- Art 3D. Herramienta que modela, mediante realidad virtual, dos cámaras fotográficas (Nikon y Cannon); para utilizarla, es necesario descargar esta aplicación, y en CANVAS, dentro de la sección: “Recursos de Apoyo” se escanea el código según la marca de cámara que se tenga. Con ello, el estudiante, en su dispositivo (tableta o *Smartphone*), puede ver los distintos componentes de su equipo (Now Gaming, 2019)

Como ya se ha advertido, la materia en la cual se aplica este análisis es Fotografía e Imagen Digital, y por ende el uso de plataformas en las que el material visual pueda ser publicado es fundamental para crear una mayor diversidad; por ello, y para que el alumnado tenga flexibilidad para mostrar sus imágenes, se decide que pueden usar: Facebook, Instagram, Tumblr, Wix, Canva, Sway, Issuu; todas aceptan múltiples formatos de fotografías, pueden ser visualizadas por los usuarios en diferentes dispositivos y aceptan diversas plantillas y/o diseños para que se tenga un portafolio fotográfico más profesional.

Esta materia cuenta con una característica primaria que ayuda a tener un mejor proceso de aprendizaje, la cual consiste en hacer una visita personal al o a los campus donde se tenga mayor volumen de alumnos inscritos en la materia; además, se realiza un enlace con un especialista en fotografía; esto, con el fin de que el alumnado aprenda de los testimonios, experiencia y anécdotas de dicha persona.

De manera cuantitativa, el curso, tiene trece prácticas¹ mismas que consisten en crear un set de cuatro fotografías con el tema que se estudia en clase; dichos ejercicios son semanales y se suelen evaluar en clase los jueves. También se tienen la denominadas: “Actividades de CANVAS”, las cuales se refieren a ejercicios que se enfocan en la autoevaluación que el estudiantado hace respecto al proceso de aprendizaje que tiene durante el curso.

El proyecto final que los estudiantes realizan consiste en un *photobook* publicado en cualquier red social que ellos decidan y el tema es libre; sin embargo, dicha entrega debe presentarse por medio de avances y una posterior asesoría en la que tanto el educador como el educando plantean diversas cuestiones fotográficas; para que se entregue un mejor trabajo, la idea es que se entreguen tres avances durante el semestre. Para tener un “termómetro” del aprendizaje, los alumnos realizan pequeños exámenes (5 reactivos) que resumen algunos temas que se tocan en clase.

Los ensayos, por su lado, se convierten en un instrumento para que el estudiante pueda plasmar la justificación del tema a fotografiar; dicho escrito debe desarrollarse en una cuartilla, aquí, responden el por qué decidieron hacer un álbum fotográfico del tema seleccionado; sus implicaciones, alcances y limitaciones. Finalmente, el semestre debe ir acompañado de dos “mini álbumes” en los que se realizan fotografías con las diferentes técnicas fotográficas estudiadas en clase.

Metodología

Sujetos de estudio

Se tuvieron un total de ochenta estudiantes distribuidos en los diferentes semestres de la siguiente forma: Otoño 2017: 16 mujeres y 6 hombres; b) Primavera 2018: 16 mujeres y 6 hombres; c) Otoño 2018: trece mujeres y tres

¹ Para el semestre de enero-mayo 019, tras un rediseño del curso, se decide reducir los entregables en la plataforma CANVAS y se tienen más actividades durante las clases.

hombres; d) Primavera 2019: doce mujeres y ocho hombres. Para tener una idea más precisa, se muestra una tabla con los datos más representativos de cada periodo en los que se ha impartido la clase:

Tabla 1.0. Datos generales de los cursos analizados.

Periodo	Total de estudiantes inscritos	Campus	Carreras	Sesiones por semestre
Agosto - Diciembre 017	22	Sta Fe, Ciudad de México, Morelia y Monterrey	Arquitectura, Mercadotecnia y Comunicación, Arte Digital, Comunicación y Medios Digitales, Publicidad y Comunicación de Mercados	28
Enero - Mayo 018	22	Monterrey, Cuernavaca e Hidalgo	Comunicación y Medios Digitales, Arquitectura, Administración y Estrategias de Negocios, Negocios Internacionales, Publicidad y Medios, Diseño Industrial, Derecho, Derecho y Ciencias Políticas y Bionegocios	28
Agosto - Diciembre 018	16	Santa Fe, Ciudad Juárez, Chiapas, Hidalgo y Veracruz	Mercadotecnia y Comunicación, Comunicación y Medios Digitales, Innovación y Dirección de Negocios, Derecho, Administración y Estrategias de Negocios	28
Enero - Mayo 019	20	Monterrey, Santa Fe y Zacatecas	Publicación y Comunicación de Mercados, Ingeniero en Mecatrónica, Comunicación y Medios Digitales, Arte Digital, Mercadotecnia y Comunicación, Químico Administrador y Negocios	28

Fuente: Elaboración Propia.

Como se puede observar, se tuvo un alumnado diversos campus, y las carreras suelen ser afines a los estudios creativos o de humanidades. Hay algunas excepciones de carreras enfocadas a las ingenierías y/o a los negocios, esto se debe a que a nivel académico, el curso: Fotografía e Imagen Digital también se ofrece como “tópico”, es decir está abierta a todas las escuelas que componen los estudios profesionales del TEC de Monterrey. También se puede notar que a lo largo de un periodo académico tienen 28 sesiones, esto considerando días festivos, semanas de asueto, temporada de exámenes y retroalimentaciones parciales y finales.

Métodos de medición

Este proyecto cuenta con una metodología tanto cuantitativa como cualitativa. El instrumento cuantitativo, consiste en un cuestionario que el alumnado responde de manera digital en la plataforma oficial de la institución; la sección cualitativa se desarrolla a través de una entrevista profunda y un ensayo a manera de reflexión por parte de cada uno de los inscritos en el curso; con estas formas de medición, se puede tener un marco más concreto de cómo los estudiantes perciben el curso FIT, y también se obtiene una evaluación del desempeño del profesor.

Estudio cuantitativo

Para medir la satisfacción o incomodidad del estudiantado respecto al curso de Fotografía e Imagen Digital, se utiliza el instrumento de medición que el TEC de Monterrey establece como cuestionario oficial para conocer la percepción del alumnado respecto al desempeño del profesorado y la calidad del curso. Dicho proceso tiene el nombre de: Encuesta de Opinión a los Alumnos del Sistema, también denominado ECOA (Tec de Monterrey, 2014). Se tienen una escala del cero al diez, donde cero es “Pésimo” y diez es “Excepcional”. Las preguntas son:

1. ETMET. En cuanto a la metodología y actividades de aprendizaje me brindó explicaciones claras y precisas, medios y técnicas innovadoras o herramientas tecnológicas que facilitaron y apoyaron mi aprendizaje.
2. ETPRA. En cuanto a la comprensión de conceptos en términos de su aplicación en la práctica resolví casos, proyectos o problemas reales, realicé prácticas en laboratorios o talleres, visitas a empresas u organizaciones, o interactué con personas que trabajan aplicando los temas de la clase.
3. ETASE. En cuanto a la interacción con el profesor y la asesoría recibida durante el proceso de aprendizaje me apoyó para resolver dudas, el profesor estuvo disponible en medios y horarios previamente acordados, hubo un ambiente de aprendizaje respetuoso y abierto.
4. ETEVA. En cuanto al sistema de evaluación se utilizó un conjunto de herramientas que me dieron retroalimentación sobre mis fortalezas y debilidades en el curso con base en políticas y criterios establecidos oportunamente.
5. ETRET. En cuanto al nivel de reto intelectual me motivó y me exigió dar mi mayor esfuerzo y cumplir con calidad en beneficio de mi aprendizaje y mi crecimiento personal.

6. ETAPR. En cuanto a su papel como guía del aprendizaje me inspiró y demostró compromiso con mi aprendizaje, desarrollo y crecimiento integral.
7. ETREC. ¿Recomendarías a un amigo llevar clases con este profesor?
8. Comentarios de los alumnos.
9. ETMEJ. ¿Consideras al profesor como uno de los mejores maestros que has tenido?

Así, para tener un análisis más robusto y coincidir con la medición que oficialmente el TEC estipula, se utilizan estas preguntas como método de análisis cuantitativo para este proyecto.

Estudio cualitativo

Esta sección comprende dos aspectos antropológicos, el primero, consiste en una entrevista a profundidad que se tiene con cada estudiante; dicha charla se realiza por medio de la aplicación Zoom. En dicha sesión se pregunta lo siguiente:

1. Más allá de lo teórico, ¿con qué te deja el curso?
2. ¿Cuáles fueron los aspectos negativos y positivos de la clase FIT?
3. ¿Volverías a llevar cursos en modalidad FIT?
4. ¿Piensas que la materia de Fotografía e Imagen Digital debe ser impartida con esta modalidad?
5. ¿Te gustó la dinámica con la que se impartió esta materia?

Otra herramienta cualitativa que se utiliza es la del ensayo; en este sentido, se le solicita al alumnado que realice un texto en el que plasme, por un lado, experiencias y sentimientos en cuanto al desarrollo del curso, y por otro, la percepción del profesor que imparte las clases. La idea es tener un documento de una cuartilla aproximadamente en la se tenga un medio para expresar sus pensamientos; dicho texto es entregado la última semana del semestre.

Resultados y discusión

Como parte de la metodología mixta realizada se tienen dos vertientes de resultados, los cuantitativos y los cualitativos; en este sentido, los primeros consisten en las respuestas y calificaciones que el estudiantado brinda al curso a través de las ECOAS, mientras que los segundos se reflejan las percepciones que se tienen de la materia en modalidad FIT.

Resultados cuantitativos

Campus	Clave materia	Materia	Grupo	Alumnos Candidatos	Opiniones	% de Participación	ETMET			ETPRA			ETASE			ETEVA			ETRET			ETAPR			ETREC			ETMEJ		
							Op	Pro m	Des v																					
Campus Nacional	AV1000	Fotografía e Imagen digital	803	19	18	94.74%	18	8.39	2.71	18	8.61	2.91	18	8.78	2.55	18	8.00	2.29	18	8.44	3.02	17	8.88	2.63	18	8.39	3.02	18	72%	0.45

Figura 1.0. Encuesta ECOA. Periodo: Semestral ago-dic 2017 Fuente: MiEspacio (2019).

Esta tabla, en forma de imagen, informa sobre las calificaciones que se le dieron a cada una de las preguntas por las cuales se compone el cuestionario de satisfacción relacionado con el curso: Fotografía e Imagen Digital en modalidad FIT. Como ya se menciono dicho instrumento contempla puntos muy específicos en cuanto a la forma de evaluar al curso y al profesorado. La escala, vale la pena recordar des de 0 a 10, donde la calificación mínima es cero; mientras que la máxima es diez. En este sentido, se puede observar que a cada pregunta tiene un promedio numérico de calificación de acuerdo con la respuesta de los estudiantes; cabe notar, que en el periodo evaluado se contó con el 94.74% de participación, lo cual significa que casi todos los y las estudiantes respondieron las ECOAS.

Así pues, se puede observar que al ser el primer semestre en el cual se imparte esta clase, se tiene una calificación promedio de 8.0 en la mayoría de los reactivos, lo cual hace pensar que aún hay áreas de oportunidad y aspectos que es interesante corregir para que la materia transcurra de mejor forma.

Campus	Clave materia	Materia	Grupo	Alumnos Candidatos	Opiniones	% de Participación	ETMET			ETPRA			ETASE			ETEVA			ETRET			ETAPR			ETREC			ETMEJ		
							Op	Pro m	Des v																					
Campus Nacional	AV1000	Fotografía e Imagen digital	803	22	22	100.00%	22	9.05	1.36	22	9.36	1.26	22	9.73	0.89	22	9.64	0.57	22	9.27	1.09	22	9.41	1.34	22	9.18	2.15	22	59%	0.49

Figura 2.0. Encuesta ECOA. Periodo: Semestral ene-may 2018 Fuente: MiEspacio (2019).

Para el segundo semestre en el que se imparte el curso de Fotografía e Imagen Digital se tienen dos cambios fundamentales, el primero radica en que el 100% de la matrícula contestó esta encuesta; y el segundo es que las calificaciones que se le dan tanto al profesor como a la materia se incrementan de manera considerable. En este

sentido, el promedio que oscila en cada uno de los reactivos es de 9.0 o superior, lo cual indica que la modalidad FIT adquiere mayor aceptación y el profesor tiene mayor dominio del curso. La metodología, actividades, forma de evaluación y demás cuestiones que envuelven a esta materia son del agrado del estudiantado.

Campus	Clase materia	Materia	Grupo	Alumnos Candidatos	Opiniones	% de Participación	ETMET			ETPRA			ETASE			ETEVA			ETRET			ETAPR			ETREC			ETMEJ			ETDOM		
							O	P	Desv	O	P	Desv	O	P	Desv																		
Campus Nacional	AV1000	Fotografía e imagen digital	802	2	1	50.00%	1	10.00	0.00	1	10.00	0.00	1	10.00	0.00	1	10.00	0.00	1	10.00	0.00	1	10.00	0.00	1	10.00	0.00	1	100%	0.00	1	10.00	0.00

Figura 3 Encuesta ECOA. Periodo: Semestral ago-dic 2018 Fuente: MiEspacio (2019).

Para el periodo de otoño 2018, que es la tercera vez que se impartió la materia en modalidad FIT, el aumento de calificación en cada uno de los reactivos es notable; en este sentido, se alcanza la máxima nota (10.0), es decir el curso llega al grado de excelencia. Sin embargo, debe mencionarse que sólo la mitad (50%) de los estudiantes participaron en la encuesta, lo cual hace que la muestra esté incompleta, pero aún así, los respondientes se encuentran satisfechos con el desarrollo de las sesiones y la dinámica que el profesor tiene.

Profesor	Alumnos		Participación	01. MET			02. PRA			03. ASE			04. EVA			05. RET			06. APR			07. DOM			08. REC			11. MEJ		
	Candi-datos	Opina-ron		#Op	Prom	Desv																								
L01477836 - Rodrigo Urcid Puga	21	18	85.71%	18	9.50	0.96	18	9.56	0.96	18	9.61	1.16	18	9.39	0.89	18	9.00	1.45	18	9.56	0.76	18	9.39	0.83	18	9.56	0.76	18	0.61	0.49

Figura 4.0. Encuesta ECOA. Periodo: Semestral ene-may 2019 Fuente: MiEspacio (2019).

En esta figura se puede observar que en el último periodo en el que se impartió esta asignatura la aprobación del contenido del curso y la forma en la que se imparten las sesiones son del agrado de los estudiantes. Las calificaciones numéricas que se le otorgan tanto al profesor como al curso *per se*, son elevadas (superiores al 9.3), lo cual indica que el nivel de satisfacción hacia esta modalidad es alto, y, con el paso de los semestres este tipo de modalidad cada vez es mejor recibida por el estudiantado.

Finalmente, se debe destacar que los promedios acumulados del estudiantado en los diferentes semestres en los que se ha impartido la materia son elevados, a saber, las calificaciones en el periodo otoño 017 fue: 95; en primavera 018 fue 92; para otoño del 018 el grupo alcanzó el 96; mientras que en primavera del 019 se tuvo un promedio total de 90. Lo anterior, al menos de forma numérica, indica que el alumnado tiene cierto grado de compromiso para con el curso y logra un desempeño estable.

Resultados cualitativos

Para esta metodología se utilizaron dos herramientas: las entrevistas profundas y el ensayo; así, y de forma resumida y parafraseada se presentan las ideas principales obtenidas del estudiantado tanto en las charlas como en el texto solicitado. El estudiantado acepta que el conocimiento sobre diversos temas derivados de la fotografía ha aumentado. Además, comentan que es una experiencia interesante el que se tengan este tipo de dinámicas educativas y que están de acuerdo con la forma en que se imparte el curso. Informan que el profesor cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar la clase, y que el conocimiento que lo precede es ideal.

Sin embargo, coinciden en que lo ideal es que se realicen más visitas a los campus, informan que el contacto humano y la cercanía personal es importante y que, si bien se cuenta con una serie de bondades tecnológicas para tener una comunicación idónea, lo mejor sería tener algo presencial en este tipo de cursos.

Por otra parte, agradecen la flexibilidad que tiene el profesor para impartir las clases, notan entendimiento de parte del catedrático para que el estudiantado recuerde que no está en un salón de clases y que no se trata de un curso tradicional, afirma que el poder fumar, comer, estar en pijama, y demás bondades ayudan a tener sesiones mucho más interesantes y libres.

Pero también hay opiniones divididas en cuanto a la pertinencia y preferencia de estudiar cursos en modalidad FIT, el estudiantado, se muestra un tanto dividido en cuanto a las opiniones, ya que aseguran que si la materia es impartida del mismo modo, es decir con altos niveles de flexibilidad y con dinámicas de visitas, prácticas constantes e incluso actividades en grupo, sí lo volverían a hacer; sin embargo, comentan que también se tienen experiencias (propias o comentadas por otros compañeros) previas en las que hay múltiples barreras de comunicación y entendimiento entre educadores y educandos.

Otro de los puntos negativos que los estudiantes hacen notar es que el estar en un salón de clases ayuda a la interacción entre colegas, sin embargo, este tipo de cursos, al no ser presencial, omite esta relación personal que pudiera presentarse; sin embargo, reconocen que gracias a este tipo de cursos pueden conocer y relacionarse de una u otra forma con colegas de otros campus.

Finalmente, tanto en el ensayo como en las entrevistas profundas, el estudiantado asegura que la dinámica de la clase es la ideal, y que el haber diseñado esta materia a nivel de taller y no con miras exclusivamente teóricas ayuda a incrementar los niveles de involucramiento y se tenga mayor interés por participar y dar a conocer su

material fotográfico; además, comentan que el utilizar diversas TICs ayuda de forma considerable tanto para exponer sus ideas de forma visual, como para romper las barreras geográficas.

Trabajo a futuro

Este proyecto pretende ser un “termómetro” para conocer cuál es el rumbo que pueden tener los cursos FIT, los niveles de percepción y contexto en el que se desarrollan o debieran cambiar. Sin embargo, sólo el estudio se centra en una sola materia; por ello, una forma de incrementar este conocimiento sería al comparar diversas materias con esta modalidad, ya sea de la misma escuela o de diferentes. Además, no sólo se podría hacer un análisis de los cursos, sino que sería prudente hacer una correlación entre aspectos similares y contrarios que pudieran tener entre sí. Finalmente, un trabajo que pudiera complementar este tipo de análisis pudiera ser el comparar la misma materia, es decir, cuáles son las diferencias entre las sesiones presenciales y las clases *online*.

Conclusiones

El curso de Fotografía e Imagen Digital en modalidad FIT presenta varios aspectos positivos y negativos. En este sentido, la interacción personal significa uno de los puntos débiles; sin embargo, la flexibilidad y el uso de las TICs se convierte en uno de los elementos que más favorece a la materia. Por otro lado, cuando se imparten clases en esta modalidad por primera vez, las calificaciones del alumnado hacia el curso y el profesorado no suelen ser elevadas, se tienen muchas dudas y las observaciones se centran en la forma que las clases van a desarrollarse. Así, y de acuerdo con todo lo examinado, si el profesorado quiere tener éxito y se quiere alcanzar el impacto deseado, lo ideal es que quien imparta las sesiones tenga una mentalidad flexible, se olvide de las clases de forma tradicional y opte por un pensamiento disruptivo, estratégico y que logre no sólo captar la atención del alumnado, sino que logre crear sesiones dinámicas, con mucha comunicación y constante interacción.

Referencias

- Canvas (2019). *What is Canvas?* Recuperado de: <https://canvas.instructure.com/courses/842352/pages/what-is-canvas>
- CursosFIT - Tecnológico de Monterrey. (2019). *Cursos Fit*. Recuperado de: <http://cursosfit.itesm.mx>
- Mc Donnell, E. (2019). *What is Remind?* Recuperado de: <https://help.remind.com/hc/en-us/articles/201342445-What-is-Remind->
- Modelo Educativo TEC21-Tecnológico de Monterrey. (2018). *Manual Modelo TEC21*. Recuperado de: <https://tec.mx/es/modelo-tec21>
- Modelo Tec21. (2019). *Tecnológico de Monterrey: modelo educativo tec21*. Recuperado de: <https://tec.mx/es/modelo-tec21>
- Now Gaming. (2019). *Art 3D*. Recuperado de: <https://appadvice.com/game/app/art3d/1319513111>
- Tec de Monterrey. (2014). *Encuesta de Opinión a los Alumnos del Sistema*. Recuperado de: <http://www.csf.itesm.mx/efectividad/ecoas.html>
- Zoom. (2019). *Why Zoom*. Recuperado de: <https://zoom.us/customer/all>